

Словообразование и грамматика

Обзорная статья

УДК 81'373.611

DOI: 10.5281/zenodo.20475942

И. Р. Смирнова © 2026

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0002-5021-9372*

О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ АББРЕВИАЦИИ: К 10-ЛЕТИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕНДЕНЦИЙ АББРЕВИАЦИИ

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье освещается деятельность Экспериментальной лаборатории исследований тенденций аббревиации при кафедре русского языка Донецкого государственного университета в период с 2016 по 2026 год. Автором описываются предпосылки создания лаборатории, теоретические и практические цели её работы, ключевые достижения и результаты. Сотрудники лаборатории внесли значительный вклад в разработку авторской концепции русской аббревиации, предложенной В.И. Теркуловым, вокруг которой сформировались идеи Донецкой дериватологической школы. Исследования лаборатории осуществляются в рамках синхронно-эквивалентностного подхода к аббревиации, который учитывает мотивационные (формально-эквивалентностные) отношения между аббревиатурами и словосочетаниями на актуальном срезе языка и противопоставляется традиционному диахронному подходу, рассматривающему аббревиатуру как словообразовательный продукт сокращения словосочетания. Изложенная в статье концепция русской аббревиации получила практическое воплощение в рамках создания ряда толковых словарей аббревиатурных единиц нового типа. Научное признание деятельности лаборатории констатируется автором на основании исполнения ее сотрудниками государственного задания по составлению нормативных словарей аббревиатур и графических сокращений для Национального словарного фонда Российской Федерации, характеризующихся в работе.

Ключевые слова: синхронно-эквивалентностный подход, аббревиация, сложносокращённое слово, словарь аббревиатур, словарь графических сокращений, нормативный словарь, словарь нового типа.

Для цитирования: Смирнова, И. Р. О формировании и развитии авторской концепции русской аббревиации: к 10-летию Экспериментальной лаборатории исследований тенденций аббревиации / И. Р. Смирнова // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 41–55. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20475942>.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 26-18-20134, <https://rscf.ru/project/26-18-20134/> «Система аббревиатур русского языка в теоретическом и лексикографическом измерении».

Введение. Аббревиация — относительно молодой, но ставший одним из наиболее актуальных в современном русском языке способов словообразования. Еще в прошлом столетии русский язык пополнился невиданным прежде количеством сокращений, в связи с чем ученые XX в. представили различные структурные классификации, теоретические и лексикографические описания этих единиц, зафиксировали сферы их употребления, предприняли попытки определить особенности их образования и т. д. (см., например, [3], [4], [6], [15, с. 252]). Таким образом, в лингвурисистике была сформирована теоретическая

база аббревиации, в которой развернутое описание получили следующие вопросы: «структурные типы аббревиатур и их продуктивность, морфологическая и акцентологическая характеристики аббревиатур, различия между аббревиацией и сложением, вариативность, связанная с грамматическим родом, изменением по падежам и т. п.» [13, с. 5]. Большинство трудов в области аббревиации до сих пор осуществляется в рамках структурно-грамматического подхода, вследствие чего он стал понемногу исчерпывать себя. Своеобразный кризис в данной сфере исследований, на наш взгляд, вызван тем, что описание аббревиатур производилось в большинстве работ в рамках одной и той же парадигмы — формальной, или структурно-грамматической.

Свежий взгляд на особенности образования и функционирования аббревиатур в русском языке, а также принципиально новый подход к их типологизации и лексикографическому описанию представила Донецкая дериватологическая школа. Организационным ядром этой школы, осуществляющим теоретическую разработку её идей и практическую (лексикографическую) деятельность по описанию аббревиатурных единиц, стала Экспериментальная лаборатория исследований тенденций аббревиации при Донецком государственном университете (далее — Лаборатория). Десятилетие продуктивной работы данного объединения молодых ученых стало поводом для осмысления пройденного его коллективом научного пути.

Основная часть. Экспериментальная лаборатория исследований тенденций аббревиации (далее — Лаборатория) была создана в 2016 году. Её бессменным руководителем является доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Вячеслав Исаевич Теркулов.

1. Предпосылки создания Лаборатории

Профессор В. И. Теркулов, защитивший докторскую диссертацию на тему «Композиты русского языка в ономаσιологическом аспекте» [26], уделил в ней большое внимание проблеме определения статуса сложносокращенных слов. Ученый отметил, что такие слова представляют собой не новые единицы номинации, а формально-семантические дублеты словосочетаний, так как абсолютно совпадают с последними по своим семантическим, грамматическим и синтаксическим характеристикам. В. И. Теркулов определил процесс образования лексических единиц на базе развернутых наименований, при котором последние сохраняют собственную цельную семантику, но приобретают словное воплощение, как универбализацию, а произведенные с помощью нее сложные единицы — как универбализационные композиты. Анализируя последние (единицы, состоящие минимум из двух компонентов, по крайней мере один из которых является сокращенным, т. е. соответствует части основы какого-либо слова), исследователь отметил, что не все из них являются производными от словосочетаний, с которыми употребляются в текстах как формально-семантические дублеты; наоборот, сами эти словосочетания возникают часто при окказиональном развертывании (расшифровке) такого слова: «Например, слово *групорг* нельзя считать образованным от групповой организатор, поскольку словосочетания, на базе которых возникают композиты с элементом *-орг*, являющимся сокращением слова *организатор*, обозначают человека, работающего в определенной идеологической сфере / отрасли, как, например, комсорг (комсомольский организатор), парторг (партийный организатор), профорг (профсоюзный организатор) (ономаσιологическая модель «отрасль + агентивный статус») <...> Однако, несмотря на очевидную неприемлемость трактовки слов *групорг*, *партгрупорг*, *профгрупорг* как универбальных эквивалентов словосочетаний *групповой организатор*, *партийный групорг* / *партийный групповой организатор* и *профсоюзный групорг* / *профсоюзный групповой организатор*, последние все же активно употребляются в речи <...> Очевидно, что здесь перед нами явление генерирования словосочетания на базе композита» [28, с. 56]. Соответственно, в традиционном понимании единицы типа *групорг*, *партгрупорг* и т. п. аббревиатурами — единицами, производными от словосочетаний — не являются, однако имеют аббревиатурную структуру и

воспринимаются носителями языка как аббревиатуры, вследствие чего регулярно «разворачиваются» в текстах, что приводит к формированию мотивационных отношений между аббревиатурой и вторичным по отношению к ней развернутым эквивалентом. Для разграничения композитов на основании их деривационно-ономасиологического статуса ученый формулирует принцип семантической интерпретации мотивационной связи «словосочетание — композит», а также предлагает четыре базовые методики определения реляционной взаимообусловленности компонентов композитной пары. Эти наблюдения и размышления, изложенные в 2013 г. в статье «Типология псевдоунивербализаций в русском языке», стали «первым подходом к установлению новых принципов описания мотивационных связей между словосочетанием и композитом» [28, с. 62], а в перспективе привели к идее создания словаря сложносокращенных слов русского языка нового типа, в котором бы данные принципы наглядно применялись к языковому материалу.

Сформулированные В. И. Теркуловым в данной и ряде последующих работ (например [23], [30]) положения открыли большое поле для исследований в области композитологии и аббревиации, а также потребовали масштабной эмпирической верификации и воплощения в лексикографической практике. Ученый нашел единомышленников не только среди представителей большого научного сообщества, но и в студенческой среде. По мере роста числа студентов и аспирантов, специализирующихся на вопросах аббревиации, возникла инициатива создания молодежной научной лаборатории, в рамках которой происходили бы обсуждение и верификация новых идей, организованный сбор языкового материала — с учетом актуальных, произведенных в последние несколько десятилетий текстов — и его последующая обработка. Таким образом была создана Экспериментальная лаборатория исследований тенденций аббревиации, наименование которой символично собирается в акроним (ЭЛИТА) — шуточный и претенциозный одновременно, но, как отмечает руководитель Лаборатории, такое «номинационное пижонство» призвано не столько задать к себе особенное отношение, сколько выразить стремление участников оправдать заданные выбранным названием высокие ожидания научного сообщества: «Её <элиты> ошибок и промахов ждут, и это держит в тоне: ты должен всегда, в каждый момент жизни доказывать свою элитность» [25, с. 145].

2. Цели и основные вехи работы

Теоретической целью работы Лаборатории является описание закономерностей формирования, функционирования и развития системы аббревиатур русского языка с позиций синхронного (эквивалентностного) подхода.

Первой глобальной практической целью Лаборатории было создание Толкового словаря сложносокращенных слов русского языка, для чего участниками Лаборатории были разработаны конкретные методики работы с языковым материалом, принципы его описания и проч. В основу этих разработок легла идея разграничения синхронного и диахронного подходов к аббревиации, впервые озвученная в докладе В. И. Теркулова «К типологии эквивалентности „сложносокращённое слово — словосочетание“» на IX Международной научно-практической конференции «Русский язык в поликультурном мире» в 2015 г. При диахронном подходе рассматриваются отношения производности между аббревиатурой и словосочетанием, а в основу синхронного подхода положен анализ мотивационных отношений между аббревиатурой и её текстовыми эквивалентами на синхронном срезе языка.

В 2016 г. Лаборатория представила имеющиеся у нее теоретические и методологические разработки и выиграла в конкурсе проектов Международного педагогического форума в г. Сочи грант фонда «Русский мир» на создание задуманного словаря (грант № 2016/П-238 «Историко-эквивалентностное описание системы аббревиатур русского языка в студенческой Экспериментальной лаборатории исследований тенденций аббревиации: теория, словари»).

В 2017 году в 6 выпуске журнала «Вестник Московского университета. Серия 9: Филология» был опубликован блок статей под заголовком «Донецкая

дериватологическая школа», где системно излагалась разработанная сотрудниками Лаборатории концепция русской аббревиации. В него вошли: статья В. И. Теркулова, в которой были описаны теоретические положения и методы изучения сложносокращенных слов; статья А. И. Бровца о дешифровальном стимуле; статья В. А. Рязановой о гибридном конструкте, совмещающем в себе свойства аббревиатурного и композитного конструкта; статья Е. А. Акулич об описании процессов формирования аббревиатурной группы *вело-*.

В. И. Теркулов как руководитель Лаборатории включён в программный комитет Санкт-Петербургской филологической конференции. В 2019 г. на Международном конгрессе исследователей русского языка в МГУ ему было доверено руководство секцией «Словообразование», которая работала под эгидой словообразовательной комиссии Международного конгресса славистов.

В 2024–2025 гг. в рамках выполнения государственных заданий сотрудниками Лаборатории был создан целый ряд словарей, более подробное описание которых будет дано ниже. В рамках госзадания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1) были закончены первый в истории языкознания «Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка» под редакцией В. И. Теркулова и «Словарь аббревиатур русского языка» В. И. Теркулова, И. Р. Смирновой и К. Ю. Емельяновой. В рамках реализации госзадания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» (№ госрегистрации РК 125052006173-0) были созданы нормативные «Словарь сокращений в русском языке как государственном языке Российской Федерации» и «Словарь аббревиатур русского языка (при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации)».

Лаборатория получила свидетельства о Результатах интеллектуальной деятельности:

- Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025623023 Российская Федерация. База данных Словаря аббревиатур русского языка: заявл. 04.07.2025; опубл. 15.07.2025 / В. И. Теркулов; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет». — EDN FJPD LX.

- Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025623569 Российская Федерация. Словник Словаря аббревиатур русского языка как государственного: заявл. 11.08.2025; опубл. 29.08.2025 / В. А. Рязанова, А. А. Алтухова, Е. Н. Станкус, А. В. Чистоклетова; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет». — EDN NERERZ.

В 2026 году Лаборатория вошла в число 5 научных коллективов Донбасса, получивших грантовую поддержку на осуществление научных исследований в рамках проекта Российского научного фонда (совместно с республиканским Комитетом по науке и технике) № 26-18-20134 «Система аббревиатур русского языка в теоретическом и лексикографическом измерении», главной практической целью которого является «Большого толкового словаря аббревиатур русского языка». Грантовая поддержка деятельности Лаборатории важным этапом признания научной и практической значимости разрабатываемой ей концепции.

За все время существования Лаборатории в её работе приняли участие 45 человек из состава студентов, аспирантов и преподавателей филологического факультета: В. И. Теркулов, В. А. Рязанова, А. И. Бровец, Е. Н. Станкус, К. Ю. Емельянова, Е. А. Зайберт, Д. А. Брацун, А. Г. Змановская, Е. С. Крестьянинова, В. Ю. Новикова, И. А. Устинова, А. А. Веригина, С. В. Тахмазова, М. Д. Агаркова, Т. А. Кириченко, Д. И. Борозенец, А. А. Лялюк, М. Н. Мирза, Е. Ю. Петрова, А. А. Рештаненко, И. Р. Смирнова, Е. С. Филиппова, В. Ю. Хайтул, А. А. Лашко, А. Е. Герасимова, Н. В. Иноземцева, К. А. Натрошвили, Я. А. Савельева, А. К. Сытник, Е. А. Акулич,

А. Д. Бочарова, А. В. Чистоклетова, А. В. Ковывчак, И. И. Крамаренко, Е. Б. Палийчук, С. А. Будник, М. А. Бутурлимова, В. А. Проценко, Д. Д. Абдуева, А. А. Алтухова, Е. В. Разумная, К. Д. Привалова, М. В. Морфунцова, В. П. Чернощёкова, А. С. Дзыцюк, Е. А. Стрижова; а также трое учащихся старших классов, принявших участие в конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН под научным руководством В. И. Теркулова: Е. А. Березницкая, Е. И. Фарамазян, М. А. Газаты. На данный момент коллектив Лаборатории представляют доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка В. И. Теркулов, доценты кафедры, кандидаты филологических наук А. А. Лялюк, В. А. Рязанова, А. И. Бровец, Е. Н. Станкус, младший научный сотрудник кафедры К. Ю. Емельянова, студентка 3 курса аспирантуры И. Р. Смирнова, студентка 2 курса магистратуры М. Д. Агаркова, студентка 1 курса магистратуры А. К. Сытник, студентка 4 курса бакалавриата А. В. Чистоклетова, студентки 3 курса бакалавриата А. А. Алтухова, Е. В. Разумная, а также стажёры — студентки 2 курса бакалавриата К. Д. Привалова, М. В. Морфунцова, В. П. Чернощёкова, А. С. Дзыцюк.

3. «Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка»

В основу «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» положен синхронный подход, именно поэтому его закономерно можно считать словарем нового типа. Традиционные словари сокращений предлагали, в основном, диахронное описание лексических единиц: в словарной статье указывалось обычно словосочетание-источник сокращения. Сформулированное В. И. Теркуловым понятие множественной эквивалентности сложносокращённого слова (см. подробнее [30, с. 76]) позволило предложить новый способ словарного описания аббревиатур. В данном словаре описываются частотные (употребленные более 500 раз в текстах) нарицательные сложносокращённые слова русского языка, к которым относятся частично сокращённые единицы (*веломеханизм, винзавод* и т. д.), слоговые аббревиатуры (*госком, морпех* и т. д.) и «смешанные» аббревиатуры, содержащие инициальные и слоговые компоненты (*агитАБ, евроСМИ* и т. д.). Отбор языкового материала осуществлялся из авторитетных словарей сокращений, а также из интернет-текстов с применением оригинальных поисковых методик. Так, А. И. Бровцом предложена методика «поиска по подсказкам» в поисковой системе Google, «которые проверяются на частотность и на наличие эквивалентных словосочетаний. Например, среди подсказок по запросу «электроав» обнаруживается слово *электроавтомобиль*, включенное примерно в 240 тыс. текстов. Его эквивалент *электрический автомобиль* обнаружен более чем в 900 тыс. текстов. *Электроавтомобиль* и *электрический автомобиль* более 40 тыс. раз используются как синонимы в одних и тех же текстах. Это и позволяет внести данное слово в словник Словаря» [29, с. 43]. Е. С. Крестьяниновой разработана обратная данной методика «поиска по прогнозируемым словосочетаниям», предполагающая выявление частотных (преимущественно адъективных) словосочетаний и моделирования на их основе эквивалентных аббревиатур: «Например, введение в строку поиска сочетания «электрический п» (рис. 2) дает подсказку *электрический полотенцесушитель* (2 млн включений), для которого прогнозируется эквивалент *электрополотенцесушитель*, обнаруживаемый в текстах около 62 тыс. раз. Словосочетание и слово появляются в одних и тех же текстах около 25 тыс. раз, что позволяет внести *электрополотенцесушитель* в словник Словаря» [29, с. 43–44]. Использование данных методик позволило значительно расширить словник по сравнению с существующими словарными изданиями: он включает в себя более 10 тыс. аббревиатур, для которых выявлено порядка 70 тыс. эквивалентов.

В словаре сознательно не рассматривались инициальные аббревиатуры, сложносокращённые имена собственные, а также малочастотные единицы, требующие формирования особых принципов синхронного описания в силу не столько структурного, сколько формально-ономасиологического отличия от сложносокращённых апеллятивов. Словарные статьи в словаре располагаются в алфавитном порядке и представляют собой описания двух типов единиц — непосредственно сложносокращённых слов

и абброконструктов. Словарная статья абброконструкта включает систему дешифровальных стимулов — слов или словосочетаний, реально выступающих в текстах в качестве его эквивалента. В словарной статье аббревиатуры приводятся ее акцентологические и грамматические характеристики (основное и побочное ударение, флексия родительного падежа, родовая и числовая характеристики, а также стилистические пометы), фонетические и графические варианты, толкование значения, совокупность частотных синтаксических и лексических эквивалентов, а также производные лексем, мотивированные аббревиатурой. К новшествам данного словаря можно отнести также указание «баланса индексов» — соотношения частотности употребления аббревиатуры и её развернутого эквивалента. Включению в словарь подлежат только те эквиваленты, баланс индексов которых не превышает отметку 500 при абсолютной частотности не менее 100 текстовых включений. Для наглядности используются реперные точки (например, «0,1:») и специальные знаки, которые указывают на первичность и вторичность текстовых эквивалентов по отношению к аббревиатуре соответственно (знак «◀» маркирует, что слово употребляется реже эквивалента, а знак «▶» используется в обратной ситуации) [31].

После завершения отбора материала и обработки словника коллектив перешёл к корректорской и редакторской обработке. Начатая в 2016 году многолетняя работа над словарём была полностью завершена к 2026 году.

Следует отметить, что анализ больших объемов языкового материала, с которыми имели дело составители Словаря, закономерно побуждал к углублению основных теоретических положений концепции, их развитию в отдельных научных исследованиях. Так, А. И. Бровцом были выделены базовые типы дешифровальных стимулов, а также описано явление симультанности абброконструкта (см. [7], [8]). В. А. Рязанова разграничила структурные и ономазиологические параметры описания аббревиатурных групп, рассмотрела понятие «дешифровальный стимул» в аспекте когнитивных навыков носителей языка (см. [16], [17]). Е. А. Акулич сформулировала принципы описания аббревиатурной группы (см. [2]). К. Ю. Емельянова исследовала явления квазиаббревиации и псевдоэквивалентности, а также определила специфику абброаффиксоида как типа сокращенного компонента абброморфемных квазиаббревиатур (см. [10], [11]). И. Р. Смирнова описала явление формальной вариативности применительно к абброконструктам русского языка, дала определение составному типу абброконструкта и его формально-ономазиологическим разновидностям (см. [20], [21]). М. Д. Агаркова представила типологию и определила языковые особенности адъективных аббревиатур (см. [1]). Т. А. Кириченко выделила модели формирования неинициальных онимов (см. [12]). А. К. Сытник разработала типологию гнезд эквивалентности сложносокращенных слов (см. [22]). А.А. Алтухова осветила принципы синхронно-эквивалентного анализа инициальных аббревиатур (см. [5]). Разумная Е. В. определила прескриптивные зоны графических сокращений (см. [14]). А. В. Чистоклетова ввела и описала понятие «аббревиатурная парадигма» (см. [32]). За десять лет непрерывной исследовательской деятельности авторская концепция аббревиации, предложенная В. И. Теркуловым, существенно «разрослась», пройдя путь от дополнения и уточнения ее центральных положений до рассмотрения периферийных и смежных с аббревиацией явлений и единиц (например, квазиаббревиатурных дериватов и графических сокращений).

4. Другие лексикографические проекты

4.1 Нормативные словари графических сокращений и аббревиатур

В 2024–2025 гг. сотрудники Лаборатории приняли участие в реализации государственного задания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» (№ государственной регистрации РК 125052006173-0). Исполнителями данной научной темы для Национального словарного фонда Российской Федерации были составлены «Словарь сокращений в русском языке как государственном языке Российской Федерации» (около 7 тыс. словарных статей) и «Словарь аббревиатур русского языка (при его использовании

в качестве государственного языка Российской Федерации)» (около 28 тыс. словарных статей), устанавливающие нормы современного русского литературного языка.

Данные лексикографические издания являются первыми в истории Донецкого государственного университета нормативными словарями национального уровня и входят в число 12 словарей Национального словарного фонда, создаваемых по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина, содержащемуся в перечне поручений по итогам заседания Совета по русскому языку, которое состоялось 5 ноября 2019 года, на основании и в соответствии с требованиями, содержащимися в Федеральном законе от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28 февраля 2023 года № 52-ФЗ) и в Постановлении Правительства РФ от 28 июня 2023 года № 1054 «Об утверждении требований к составлению и периодичности издания нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации».

4.1.1. «Словарь сокращений в русском языке как государственном языке Российской Федерации»

Авторами «Словаря сокращений в русском языке как государственном языке Российской Федерации» (под ред. В. И. Теркулова и А. И. Бровца) являются: доцент кафедры русского языка А. И. Бровец, младший научный сотрудник кафедры русского языка К. Ю. Емельянова, студентка 1 курса магистратуры А. К. Сытник, студентка 3 курса бакалавриата Е. В. Разумная. Данный словарь представляет собой первый словарь сокращений, получивший статус нормативного, и носит предписывающий (прескриптивный) характер. Он подготовлен во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 1092 от 1 июля 2023 г. «О порядке формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» и входит в единую общегосударственную линейку нормативных словарей русского языка.

Объектом описания являются нормативные графические сокращения слов и словосочетаний, которые отмечаются исключительно в письменной речи, а при чтении предполагают расшифровку, то есть заменяются исходным словом или словосочетанием. Миссия словаря заключается в фиксации и описании единиц с опорой на современные орфографические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. В словаре подробно изложены основные принципы сокращения слов и словосочетаний в русском языке, которое осуществляется посредством усечения, стяжения или их комбинирования, а также правила постановки точки, использования дефиса и косой черты для различных ситуаций сокращения.

Описанию подвергается русскоязычная по происхождению лексика русского литературного языка, которая может употребляться во всех сферах функционирования русского языка как государственного: от деятельности федеральных органов власти, делопроизводства и судопроизводства до средств массовой информации, рекламы и образования. При составлении словаря были реализованы принципы нормативности и единообразия написания: первый — при формировании словника, в связи с чем в него включена лексика, преимущественно используемая в книжной и официально-деловой речи, а второй — при устранении вариантности написаний, что было одной из ключевых задач, стоящих перед составителями, в силу специфики словаря: за каждым сокращением был закреплен единственный нормативный вариант, избранный на основе правил, традиции или ГОСТов (государственных стандартов). Авторы отмечают, что «словарь не предписывает употребления слов и словосочетаний в тех или иных сферах. В нём только указывается, какие единицы и, часто, в каких текстах могут быть заменены графическим сокращением» [19].

В качестве источников составителями использовались актуальные ГОСТы (ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 8.417-2024, ГОСТ Р 7.0.100-2018), Русский орфографический словарь (2-е изд. под ред. В.В. Лопатина), а также обширный перечень предшествующих словарей сокращений и аббревиатур (Словарь сокращений русского языка: 12500 сокращений (сост. Д. И. Алексеев), Словарь современных русских сокращений и аббревиатур: 12 000 сокращений и аббревиатур (сост. Н. Н. Новичков), Новый словарь сокращений русского языка: около 32000 сокращений (под ред. Е. Г. Коваленко) и др.)

Структура словаря является двухчастной: в первой части заглавной единицей (вокабулой) словарной статьи является сокращение, а описательная часть содержит его дешифровку — слово или словосочетание; во второй части сокращение и дешифровка располагаются в обратном порядке.

Словарная статья в первой (прямой) части словаря помимо сокращения и дешифровки может, при необходимости, содержать помету «Устар.», а также жанрово-стилистический комментарий, указывающий на сферу употребления сокращения (например, «Библ. запись», «Офиц. документы», «СМИ и рекл.»).

4.1.2. «Словарь аббревиатур русского языка (при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации)»

Составлением «Словаря аббревиатур русского языка (при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации)» (под ред. В. И. Теркулова и В. А. Рязановой) занимались: доценты кафедры русского языка В. А. Рязанова, А. И. Бровец, Е. Н. Станкус, А. А. Лялюк, младший научный сотрудник кафедры русского языка К. Ю. Емельянова, студентка 2 курса магистратуры М. Д. Агаркова, студентка 1 курса магистратуры А. К. Сытник, студентка 4 курса бакалавриата А. В. Чистоклетова, студентки 3 курса Е. В. Разумная и А. А. Алтухова.

Данный словарь является первым в истории русистики нормативным словарём аббревиатур, созданным для кодификации и установления норм употребления аббревиатур в государственном языке Российской Федерации. Актуальность его создания объяснялась отсутствием единой общеобязательной нормы, которое проявлялось в вариативности произношения буквенных аббревиатур, колебаниях в роде инициальных аббревиатур и отсутствии чётких правил, допускающих склонение аббревиатур, в русском языке.

Объектом описания являются аббревиатуры, функционирующие в системе современного русского литературного языка, которые представлены инициальными (буквенными и звуковыми) единицами, сложносокращёнными словами (частично сокращёнными словами и слоговыми аббревиатурами) и смешанными (буквенно-звуковыми и инициально-слоговыми) аббревиатурами. Важнейшим принципом отбора материала для словника стало включение в него только имён нарицательных, так как имена собственные (*МГУ, Роскомнедра* и проч.) представляют собой «подвижные» единицы, которые возникают и исчезают вместе с названными ими объектами, вследствие чего их регламентация в нормативном словаре государственного языка затруднительна. Объединение инициальных и сложносокращённых нарицательных аббревиатур в один класс обосновано их структурно-функциональным тождеством: единицы обоих типов возникают в результате трансформации устойчивого словосочетания в слово.

В словаре реализуется синхронно-эквивалентностный деривационный подход к аббревиации: при включении единицы учитывается не способ ее образования, а способность носителей языка интерпретировать её как аббревиатуру, имеющую активно употребляемое эквивалентное словосочетание. Следствием этого является фиксация не одного (производящего), а всех актуальных эквивалентов аббревиатуры, так как одному сокращению (зачастую сложносокращённому, и крайне редко инициальному) может соответствовать несколько семантически близких словосочетаний (например: *автожурнал — автомобильный журнал, журнал об автомобилях, журнал для автолюбителей* и т. д.).

Словарь предназначен для использования во всех сферах государственного языка: от делопроизводства и судопроизводства до СМИ, рекламы, образования и информации для потребителей.

Словарная статья включает заглавное слово (аббревиатуру), фонетическую транскрипцию (только для инициальных аббревиатур), ударение (в частности, побочное для сложносокращённых слов), грамматические характеристики (склоняемость, родовую характеристику (указание на ее отсутствие в случае употребления слова только в форме множественного числа — посредством пометы «мн.»)), функциональные пометы (помету «Устар.», а также жанрово-стилистические пометы «Образование», «СМИ и рекл., фильмы и худож. произведения» и др.), толкование и структурные расшифровки аббревиатуры (все частотные синтаксические эквиваленты, расположенные от наиболее частотного к наименее частотному на основе данных аббревиатурного корпуса ДонГУ).

Что касается решения актуальных спорных вопросов, обозначенных авторами относительно функционирования аббревиатур в русском языке, то они решаются во введении с целью формирования четких принципов нормативного описания.

1) Буквенный способ произношения фиксируется для инициальных аббревиатур, состоящих только из согласных, а также из согласных и одной гласной буквы, находящейся в пост- или препозиции (*ПМЖ* [пэмжэ] — *постоянное место жительства*, *ЭВМ* [эвэм] — *электронно-вычислительная машина*, *КБО* [кабэо] — *комбинат бытового обслуживания* и т. д.), а звуковой применяется для инициальных аббревиатур с гласной в начале или середине сокращения или с несколькими гласными, если аббревиатура образует слоги, сочетания согласных которые допустимы в русском языке (*НИИ* [ни́и] — *научно-исследовательский институт*, *МАН* [ман] — *мостовая авиационная бомба* и т. д.). Для многокомпонентных или сложных инициальных аббревиатур, а также для аббревиатур, включающих слоговой конструкт, допускается смешанный способ произношения (*РУВД* [рувэдэ] — *районное управление внутренних дел*). Для букв К, Х, Ж, Ф в середине слова допускается использование разговорных названий («кэ», «фэ» и т. д.), если такая традиция широко закрепилась (*ЖКХ* [жекэхá], нескл., с. Жилищно-коммунальное хозяйство, жилкомхоз, жилкомхоз, жилищное хозяйство, жилхозяйство, ЖК). В начале или конце аббревиатуры используются только официальные названия букв.

2) Ударение в большинстве исконных инициальных аббревиатур ударение падает на последний слог или на гласный призвук в названии последней буквы: *АКО* [акó] — *амбулаторно-консультативное отделение*, *КХЛ* [кахэ́л] — *континентальная хоккейная лига*. Ударение переносится на предпоследний слог, если аббревиатура оканчивается на сочетание «гласный + лабиализованный гласный» (-АО, -ЭО, -АУ, -ЭУ, -ИО и т. д.): *МРЭО* [мрэо́] — *межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение*.

3) Род инициальных аббревиатур чаще определяется по стержневому слову расшифровки, однако лексикализованные звуковые аббревиатуры, оканчивающаяся на твёрдый согласный (например, *вуз*, *ЗАГС*), а также слоговые аббревиатуры (*автопром*, *колхоз*) могут приобретать род по формальному признаку.

4) Склоняемость отмечается для большей части звуковых и буквенных аббревиатур мужского рода, заканчивающиеся на согласный, а также для слоговых аббревиатур и сложносокращённых слов. Помета «нескл.» даётся при буквенных аббревиатурах (кроме части аббревиатур мужского рода), заканчивающихся на согласный: *в ВВС*, *в ГБР*; при звуковых аббревиатурах, оканчивающихся на гласный (*в ГАИ*, *о САУ*); при звуковых аббревиатурах женского и среднего рода, оканчивающихся на согласный: *об АЭС*, *для ТЭЦ*).

При составлении словаря использовались картотека Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка, данные электронного словаря сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка Sokr.ru, зарегистрированные базы данных («Словарь аббревиатур» и «Словник Словаря аббревиатур русского языка как государственного»), а также уже существующие словари

сокращений и аббревиатур (труды Д. И. Алексеева, И. А. Елисеева, Н. Н. Новичкова, Г. Н. Скляревской и других) [18].

4.2 Текущие разработки

На данный момент все исследования Лаборатории осуществляются в рамках грантового проекта Российского научного фонда № 26-18-20134 «Система аббревиатур русского языка в теоретическом и лексикографическом измерении». Одной из главных текущих задач, стоящих перед сотрудниками, является создание «Большого толкового словаря аббревиатур русского языка».

Еще в процессе работы над «Толковым словарем сложносокращённых слов русского языка» был задуман ряд других проектов, в рамках которых принципы синхронно-эквивалентного подхода применялись бы к описанию иных аббревиатурных единиц. Так возникли идеи создания «Толкового словаря абброконструктов», «Толкового словаря сложносокращённых онимов», «Толкового словаря инициальных аббревиатур», «Толкового словаря квазиаббревиатур», «Словаря адекватных аббревиатур», база единиц для которых формировалась в процессе самостоятельных исследований сотрудников Лаборатории. Большинство из этих проектов на данный момент находятся на этапе реализации, однако к изданию уже подготовлен «Словарь абброконструктов русского языка», составленный на основе картотеки словаря сложносокращённых слов (см. подробнее о принципах составления словаря, структуре словарной статьи и проч. [24]).

Как отмечалось ранее, описание аббревиатур разных формально-омногосиологических типов требует учета специфики каждого из них. Это задача, требующая разработки особой описательной методологии для каждого типа единиц. Однако общие принципы эквивалентного анализа, изложенные В.И. Теркуловым в [27], применимы для описания любых типов «синхронных» аббревиатур (сложносокращённых онимов, инициальных апеллативов, инициальных онимов, квазиаббревиатур, аббревиатурных заимствований и проч.) Из этой установки возникла идея создания интеграционного лексикографического проекта — «Большого толкового словаря аббревиатур русского языка», в котором необходимо представить толкование и отразить эквивалентность всех актуальных, то есть реально отраженных в текстах (не только в словарных базах), аббревиатур русского языка. Данный проект представляется также базой для создания ряда словарей со специальными объектами описания, где помимо грамматических и фонетических характеристик, формальных вариантов, толкования и эквивалентов будут системно отражены языковые особенности описываемых единиц (например, наличие псевдоэквивалентов у квазиаббревиатур (см. подробнее [11])). Все словари данного ряда объединены синхронной парадигмой описания (сокращение — текстовые эквиваленты).

Достижения (результаты апробации и публикационная активность).

Апробация результатов осуществлялась в формате мастер-классов, круглых столов, выступлений на научных конференциях, симпозиумах и семинарах различного уровня.

1. Представителями Лаборатории систематически проводились мастер-классы, посвящённые описанию особенностей работы над «Толковым словарём сложносокращённых слов русского языка»:

- мастер-класс в рамках I Международного симпозиума «Русский язык в поликультурном мире» (Ялта, 2017 г.);
- мастер-класс «Принципы составления толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» (Донецк, 2019 г.);
- мастер-класс «Принципы составления толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» (Новозыбков, 2021 г.).

2. Деятельность Лаборатории обсуждалась на Круглых столах:

- на III Международном педагогическом форуме в г. Сочи (2016 г.),
- на I Международном симпозиуме «Русский язык в поликультурном мире» (Ялта, 2017 г.),

- на Съезде славистов Скандинавии (Финляндия, 2019 г.),
- на круглом столе «Итоги создания "Толкового словаря сложносокращённых слов": 7 лет коллективной работы» на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2022» (Москва, МГУ, 2022 г.).

Сотрудники Лаборатории 81 раз становились победителями и призёрами студенческих и аспирантских конкурсов научных работ разного уровня: 1 раз — на международном, 11 — на всероссийском, 29 — на международном в ДНР, 1 — на республиканском, 39 — на университетском.

Доклады представителей Лаборатории 108 раз признавались лучшими на конференциях разного уровня: 25 — на международных конференциях, 11 — на всероссийских, 46 — на международных в ДНР, 14 — на республиканских, 12 — на университетских.

Сотрудниками Лаборатории:

- опубликована 191 статья, из которых 9 разделов в коллективных монографиях, 6 статей, индексируемых в Scopus и Web of science, 38 статей в журналах ВАК РФ, индексируемых в РИНЦ, 161 статья в изданиях, индексируемых в РИНЦ;

- опубликованы 158 тезисов, из которых 65 индексируются в РИНЦ;

- сделано 632 доклада, из которых 313 — на международных конференциях и на всероссийских конференциях с международным участием, 227 — на международных конференциях в ДНР, 72 — на республиканских конференциях и 111 на университетских конференциях и семинарах.

Лаборатория стала постоянным участником и призёром таких научных мероприятий международного уровня, как «Ломоносов» при МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), «Дни науки» при ИОИГН (г. Калининград), «Первые шаги в науку» при Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербеков (г. Нальчик) и многих других.

Подводя итоги десятилетней деятельности Экспериментальной лаборатории исследований тенденций аббревиации, можно говорить о формировании продуктивного научно-исследовательского объединения молодых ученых. В его рамках авторская концепция В. И. Теркулова прошла путь от новаторской теории до словообразовательной концепции Донецкой дериватологической школы и получила фундаментальное лексикографическое воплощение в системе толковых словарей русского языка. В аспекте образовательного процесса Донецкого государственного университета Лаборатория является показателем того, что студенческая наука может быть полноценной частью «большой» науки, дающей значимые научные результаты, о чем свидетельствуют грантовая поддержка исследований, широкая апробация и высокие показатели публикационной активности. Все это позволяет прогнозировать дальнейшее развитие деятельности Лаборатории и её реализацию в новых исследовательских проектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаркова, М. Д. Сложнопроизводные отаббревиатурные прилагательные в синхронном аспекте / М. Д. Агаркова // Новые горизонты русистики. — 2022. — № 18. — С. 4–8.
2. Акулич, Е. А. Аббревиатурная группа вело: общая характеристика / Е. А. Акулич // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — 2017. — № 6. — С. 117–124.
3. Алексеев, Д. И. Словарь сокращений русского языка: 12500 сокр. / сост.: Д. И. Алексеев [и др.], под общ. ред. В. Ф. Корицкого. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. — 486 с.
4. Алексеев, Д. И. Сокращенные слова в русском языке. — Саратов: Издательство Саратовского университета, 1979. — 328 с.
5. Алтухова, А. А. Множественная эквивалентность инициальных аббревиатур / А. А. Алтухова // Новые горизонты русистики: материалы XII Международной научной конференции студентов и молодых ученых посвященной памяти Г. И. Рихтера, Донецк, 11 марта 2025 года. — Донецк: Донецкий государственный университет, 2025. — С. 79–81.
6. Борисов, В. В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В. В. Борисов. — М.: Воениздат, 1972. — 320 с.

7. Бровец, А. И. Базовые типы дешифровальных стимулов в гнезде эквивалентности сложносокращенного слова / А. И. Бровец // Наука и мир в языковом пространстве: сборник научных трудов II Республиканской очно-заочной научной конференции (23 ноября 2016 г., Макеевка) / редкол.: Е. В. Горохов, Н. М. Зайченко и др. — Макеевка: ДонНАСА, 2016. — С. 51–57.
8. Бровец, А. И. О симультанных абброконструктах (на материале аббревиационной группы электро) / А. И. Бровец // Русский язык в поликультурном мире: X Международная научно-практическая конференция (8–11 июня 2016 г.): сб. науч. статей. В 2-х т. / отв. ред. Е. Я. Титаренко. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. — Т.1. — с. 41–52.
9. Емельянова, К. Ю. Квазиаббревиация и псевдоэквивалентность / К. Ю. Емельянова // Наука будущего-наука молодых: сборник тезисов докладов участников девятого Всероссийского молодежного научного форума, Самара, 29 октября — 01 2024 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Инконсалт К», 2024. — С. 87.
10. Емельянова, К. Ю. Понятие об абброаффиксоиде / К. Ю. Емельянова // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета, Донецк, 27–28 октября 2022 года. — Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. — С. 20–23.
11. Емельянова, К. Ю. Структура словарной статьи Словаря квазиаббревиатур / К. Ю. Емельянова // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII Международной научной конференции, Донецк, 25–27 октября 2023 г. — Донецк: Донецкий государственный университет, 2023. — С. 15–18.
12. Кириченко, Т. А. Сложносокращенные онимы как автономный класс / Т. А. Кириченко, В. И. Теркулов // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII Международной научной конференции, Донецк, 25–27 октября 2023 года. — Донецк: Донецкий государственный университет, 2023. — С. 24–26.
13. Куликова, Э. Г., Светличная, Н. О. Лингвопрагматика современного русского словообразования: аббревиация и дезаббревиация. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. — 136 с.
14. Разумная, Е. В. Графические сокращения как объект прескриптивного описания / Е. В. Разумная // Новые горизонты русистики. — 2025. — № 3(29). — С. 22–29. — DOI 10.5281/zenodo.18071308.
15. Русская грамматика: [В 2-х т. / Редкол.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) и др.]. — М.: Наука, 1980. — Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / [Н. С. Авилова, А. В. Бондаренко, Е. А. Брызгунова и др.]. — Москва: Наука, 1980. — 783 с.
16. Рязанова, В. А. Дешифровальные стимулы как индивидуальные критерии развёртывания сложного слова / В. А. Рязанова // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IV Международной научной конференции, Донецк, 31 октября 2019 года / под общей редакцией проф. С. В. Беспаловой. Т. 4. Ч. 2. — Донецк: Издательство ДонНУ, 2019. — С. 23–25.
17. Рязанова, В. А. Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация / В. А. Рязанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2020. — № 1. — С. 114–122.
18. Словарь аббревиатур русского языка (при его использовании как государственного языка Российской Федерации): более 20 000 словарных статей / под научной редакцией В. И. Теркулова и В. А. Рязановой; составители: М. Д. Агаркова [и др.]. — Донецк: Изд-во ДонГУ, 2026. — 536 с.
19. Словарь сокращений в русском языке как государственном языке Российской Федерации / А. И. Бровец, К. Ю. Емельянова, Е. В. Разумная, А. К. Сытник; под научной редакцией В. И. Теркулова и А. И. Бровца. — Донецк: Изд-во ДонГУ, 2026. — 103 с.
20. Смирнова, И. Р. Об особенностях формального выражения неинициальных абброконструктов в русском языке / И. Р. Смирнова // Новые горизонты русистики. — 2023. — № 3(21). — С. 32–38.
21. Смирнова, И. Р. Формально-ономасиологические типы составных абброконструктов / И. Р. Смирнова // Русский язык в поликультурном мире: Сборник научных статей VIII Международного симпозиума. В 2-х томах, Ялта, 09–13 июня 2024 года. — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2024. — С. 83–88.
22. Сытник, А. К. Гнездо эквивалентности как семантическое поле / А. К. Сытник, В. И. Теркулов // Донецкие чтения-2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра, Донецк, 05–07 ноября 2025 года — Донецк: Донецкий государственный университет, 2025. — С. 29–31.
23. Теркулов, В. И. Аббревиационные "мелочи" / В. И. Теркулов // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Серия: Филология. История. — 2015. — № 2. — С. 39–43.
24. Теркулов, В. И. Абброконструкт: принципы определения и описания / В. И. Теркулов, И. Р. Смирнова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. — 2022. — № 2. — С. 28–42. — DOI 10.29025/2079-6021-2022-2-28-42.
25. Теркулов, В. И. Донецкая дериватологическая школа и Донецкая школа регионоведения в Крыму / В. И. Теркулов // Русский язык в Крыму и "Русский язык в поликультурном мире": 10-летию Крымской весны посвящается. — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2024. — С. 144–155.

26. Теркулов, В. И. Композиты русского языка в ономазиологическом аспекте: специальность 10.02.01 "Русский язык": диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / Теркулов Вячеслав Исаевич. — Киев, 2008. — 472 с.
27. Теркулов, В. И. Словарь сложносокращённых слов как основа проекта «большой Толковый словарь аббревиатур русского языка» / В. И. Теркулов // Донецкие чтения — 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра, Донецк, 05–07 ноября 2025 года. — Донецк: Донецкий государственный университет, 2025. — С. 32–34.
28. Теркулов, В. И. Типология псевдоунивербализаций в русском языке / В. И. Теркулов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. — 2013. — № 3(19). — С. 55–62.
29. Теркулов, В. И. Теоретические основания «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» // Русский язык в школе. 2025. — Т. 86, № 3. — С. 40–50. <http://doi.org/10.30515/0131-6141-2025-86-3-40-50>.
30. Теркулов, В.И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. — М., 2017. — Серия 9: Филология. — № 6. — С. 73–97.
31. Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка [электронный ресурс]: 13622 словарных статей, 695 аббревиатурных групп, 12927 гнезд эквивалентности / В. И. Теркулов [и др.]; под ред. В. И. Теркулова; отв. ред. В.А. Рязанова; ФГБОУ ВО «ДонГУ». — Донецк: ДонГУ, 2025. — 1040 с.
32. Чистоклетова, А. В. Аббревиатурные парадигмы в словнике Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка / А. В. Чистоклетова // Актуальные проблемы филологии и журналистики: Материалы XXXVII ежегодной научной студенческой конференции с международным участием, Нижний Новгород, 18 апреля 2025 года. — Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2025. — С. 254–267.

REFERENCES

1. Agarkova, M. D. (2022). Slozhnoproizvodnye otabbreviaturnye prilagatel'nye v sinkhronnom aspekte [Complex-derived deabbreviatival adjectives in the synchronic aspect]. *Novye gorizonty rusistiki*, 18, 4–8. (In Russian).
2. Akulich, E. A. (2017). Abbreviaturnaya gruppa velo: obshchaya kharakteristika [The abbreviation group velo: general characteristics]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*, 6, 117–124. (In Russian).
3. Alekseev, D. I., et al. (1963). Slovar' sokrashchenii russkogo yazyka: 12500 sokr. [Dictionary of Russian abbreviations: 12,500 abbreviations] (V. F. Koritskii, Ed.). *Gos. izd-vo inostr. i nats. slovarei*. (In Russian).
4. Alekseev, D. I. (1979). Sokrashchennye slova v russkom yazyke [Abbreviated words in Russian]. *Izdatel'stvo Saratovskogo universiteta*. (In Russian).
5. Altukhova, A. A. (2025). Mnozhestvennaya ekvivalentnost' initsial'nykh abbreviatury [Multiple equivalence of initial abbreviations]. *Novye gorizonty rusistiki: materialy XII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii studentov i molodykh uchenykh posvyashchennoi pamyati G. I. Rikhtera. Donetskii gosudarstvennyi universitet*. 79–81. (In Russian).
6. Borisov, V. V. (1972). Abbreviatsiya i akronimiya. Voennye i nauchno-tehnicheskie sokrashcheniya v inostrannykh yazykakh [Abbreviation and acronyms. Military and scientific-technical abbreviations in foreign languages]. *Voenizdat*. (In Russian).
7. Brovets, A. I. (2016). Bazovye tipy deshifroval'nykh stimulov v gnezde ekvivalentnosti slozhnosokrashchennogo slova [Basic types of decoding stimuli in the equivalence nest of a compound abbreviated word]. E. V. Gorokhov, N. M. Zaichenko et al. (Eds.). *Nauka i mir v yazykovom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov II Respublikanskoi ochno-zaochnoi nauchnoi konferentsii. DonNAsA*. 51–57. (In Russian).
8. Brovets, A. I. (2016). O simultannykh abbrokonstruktakh (na materiale abbreviatsionnoi gruppy elektro) [On simultaneous abbroconstructs (based on the abbreviation group elektro)]. E. Ya. Titarenko (Ed.), *Russkii yazyk v polikul'turnom mire: X Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Vol. 1*, 41–52. IT "ARIAL". (In Russian).
9. Emel'yanova, K. Yu. (2024). Kvaziabbreviatsiya i psevdokvivalentnost' [Quasi-abbreviation and pseudo-equivalence]. *Nauka budushchego — nauka molodykh: sbornik tezisov dokladov uchastnikov devyatogo Vserossiiskogo molodezhnogo nauchnogo foruma. Inkonzal't K*. (In Russian).
10. Emel'yanova, K. Yu. (2022). Ponyatie ob abbroaffiksoide [The concept of abbroaffixoid]. In *Donetskie chteniya 2022: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti. Donetskii natsional'nyi universitet*. 20–23. (In Russian).
11. Emel'yanova, K. Yu. (2023). Struktura slovarnoi stat'i Slovary kvaziabbreviatury [Structure of a dictionary entry in the Dictionary of Quasi-Abbreviations]. *Donetskie chteniya 2023: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti. Donetskii gosudarstvennyi universitet*. 15–18. (In Russian).
12. Kirichenko, T. A., Terkulov, V. I. (2023). Slozhnosokrashchennye onimy kak avtonomnyi klass [Compound abbreviated proper names as an autonomous class]. *Donetskie chteniya 2023: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti. Donetskii gosudarstvennyi universitet*. 24–26. (In Russian).

13. Kulikova, E. G., Svetlichnaya, N. O. (2015). Lingvopragmatika sovremennogo russkogo slovoobrazovaniya: abbreviatsiya i dezabbreviatsiya [Linguopragmatics of modern Russian word formation: abbreviation and deabbreviation]. FLINTA: Nauka. (In Russian).
14. Razumnaya, E. V. (2025). Graficheskie sokrashcheniya kak objekt preskriptivnogo opisaniya [Graphic abbreviations as an object of prescriptive description]. *Novye gorizonty rusistiki*, 3(29), 22–29. DOI 10.5281/zenodo.18071308. (In Russian).
15. Russkaya grammatika (1980) [Russian grammar] (Vol. 1: Fonetika. Fonologiya. Udarenie. Intonatsiya. Slovoobrazovanie. Morfologiya). Shvedova, N. Yu. (Ed.). Nauka. (In Russian).
16. Ryazanova, V. A. (2019). Deshifroval'nye stimuly kak individual'nye kriterii razvertyvaniya slozhnogo slova [Decoding stimuli as individual criteria for the expansion of a complex word]. S. V. Bespalova (Ed.), *Donetskie chteniya 2019: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti*. Vol. 4, Pt. 2, 23–25. Izdatelstvo DonNU. (In Russian).
17. Ryazanova, V. A. (2020). Tipologiya abbreviaturnykh grupp: printsipy i realizatsiya [Typology of abbreviation groups: principles and implementation]. *Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya*, 1, 114–122. (In Russian).
18. Slovar' abbreviatury russkogo yazyka (pri ego ispol'zovanii kak gosudarstvennogo yazyka Rossiiskoi Federatsii) (2026) [Dictionary of Russian Abbreviations (when used as the state language of the Russian Federation)] (over 20,000 entries). (V. I. Terkulov, V. A. Ryazanova, Eds.) Izdatelstvo DonGU. (In Russian).
19. Slovar' sokrashchenii v russkom yazyke kak gosudarstvennom yazyke Rossiiskoi Federatsii (2026) [Dictionary of Abbreviations in the Russian Language as the State Language of the Russian Federation] (V. I. Terkulov, A. I. Brovets, Eds.). Izdatelstvo DonGU. (In Russian).
20. Smirnova, I. R. (2023). Ob osobennostyakh formal'nogo vyrazheniya neinitsial'nykh abbrokonstruktov v russkom yazyke [On the features of formal expression of non-initial abbroconstructs in Russian]. *Novye gorizonty rusistiki*, 3(21), 32–38. (In Russian).
21. Smirnova, I. R. (2024). Formal'no-onomasiologicheskie tipy sostavnykh abbrokonstruktov [Formal-onomasiological types of compound abbroconstructs]. *Russkii yazyk v polikul'turnom mire: Sbornik nauchnykh statei VIII Mezhdunarodnogo simpoziuma*. Vol. 2, 83–88. Krymskii federal'nyi universitet im. V.I. Vernadskogo. (In Russian).
22. Sytnik, A. K., Terkulov, V. I. (2025). Gnezdo ekvivalentnosti kak semanticheskoe pole [The equivalence nest as a semantic field]. *Donetskie chteniya 2025: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti*. 29–31. Donetskii gosudarstvennyi universitet. (In Russian).
23. Terkulov, V. I. (2015). Abbreviatsionnye “melochi” [Abbreviation “trifles”]. *Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya. Istoriya*, 2, 39–43. (In Russian).
24. Terkulov, V. I., Smirnova, I. R. (2022). Abbrokonstrukt: printsipy opredeleniya i opisaniya [Abbroconstruct: principles of definition and description]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki*, 2, 28–42. DOI 10.29025/2079-6021-2022-2-28-42. (In Russian).
25. Terkulov, V. I. (2024). Donetskaya derivatologicheskaya shkola i Donetskaya shkola regionovedeniya v Krymu [Donetsk derivatological school and Donetsk school of regional studies in Crimea]. *Russkii yazyk v Krymu i “Russkii yazyk v polikul'turnom mire”: 10-letiyu Krymskoi vesny posvyashchaetsya*. Krymskii federal'nyi universitet im. V.I. Vernadskogo. 144–155 (In Russian).
26. Terkulov, V. I. (2008). Kompozity russkogo yazyka v onomasiologicheskom aspekte [Composites of the Russian language in onomasiological aspect] (Doctoral dissertation). Kiev. (In Russian).
27. Terkulov, V. I. (2025). Slovar' slozhnosokrashchennykh slov kak osnova proekta «bol'shoi Tolkovyi slovar' abbreviatury russkogo yazyka» [Dictionary of compound abbreviated words as the basis for the project “Large Explanatory Dictionary of Russian Abbreviations”]. *Donetskie chteniya — 2025: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti*. Donetskii gosudarstvennyi universitet. 32–34. (In Russian).
28. Terkulov, V. I. (2015). (2013). Tipologiya psevdouniverbalizatsii v russkom yazyke [Typology of pseudo-univerbations in the Russian language]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznanie*, 3(19), 55–62. (In Russian).
29. Terkulov, V. I. (2025). Teoreticheskie osnovaniya «Tolkovogo slovarya slozhnosokrashchennykh slov russkogo yazyka» [Theoretical foundations of the “Explanatory Dictionary of Compound Abbreviated Words of the Russian Language”]. *Russkii yazyk v shkole*, 86(3), 40–50. <http://doi.org/10.30515/0131-6141-2025-86-3-40-50>. (In Russian).
30. Terkulov, V. I. (2017). Slozhnosokrashchennye slova: sinkhronnyi i diakhronnyi aspekty opisaniya [Compound abbreviated words: synchronic and diachronic aspects of description]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*, 6, 73–97. (In Russian).
31. Terkulov, V. I., et al. (2025). Tolkovyi slovar' slozhnosokrashchennykh slov russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of Compound Abbreviated Words of the Russian Language] [Electronic resource] (V. I. Terkulov, Ed., V. A. Ryazanova, Managing Ed.). DonGU. (In Russian).
32. Chistokletova, A. V. (2025). Abbreviaturnye paradigmy v slovnikе Tolkovogo slovaryа slozhnosokrashchennykh slov russkogo yazyka [Abbreviation paradigms in the wordlist of the Explanatory Dictionary of Compound Abbreviated Words of the Russian Language]. *Aktual'nye problemy filologii i zhurnalistiki: Materialy XXXVII*

**FORMATION AND DEVELOPMENT OF AN ORIGINAL CONCEPT OF RUSSIAN ABBREVIATION:
10TH ANNIVERSARY OF THE EXPERIMENTAL LABORATORY FOR THE STUDY OF
ABBREVIATION TENDENCIES**

This article describes the activities of the Experimental Laboratory for the Study of Abbreviation Tendencies at the Russian Language Department of Donetsk State University in the period from 2016 to 2026. The author outlines the background to the laboratory's establishment, the theoretical and practical objectives of its work, and its key achievements and results. The laboratory's researchers have made a significant contribution to the development of the original concept of Russian abbreviation proposed by Vyacheslav Terkulov, which formed the basis for the ideas of the Donetsk derivational school. The laboratory's research is conducted using a synchronic-equivalence approach to abbreviation, which considers the motivational (formal-equivalence) relations between abbreviations and phrases in the current state of the language and is opposed to the traditional diachronic approach, which views an abbreviation as a word-formation product resulting from the contraction of a phrase. The laboratory's research is conducted using a synchronic-equivalence approach to abbreviation, which considers the motivational (formal-equivalence) relations between abbreviations and phrases in the current state of the language and is opposed to the traditional diachronic approach, which views an abbreviation as the product of a phrase's contraction. The concept of Russian abbreviation outlined in the article has been put into practice through the creation of a series of new-type explanatory dictionaries of abbreviated units. The author notes the scientific recognition of the laboratory's work on the basis of its completion of a state assignment to compile normative dictionaries of abbreviations and graphic abbreviations for the National Lexicon of the Russian Federation.

Keywords: *synchronic-equivalence approach, abbreviation, compound abbreviation, dictionary of abbreviations, dictionary of graphic abbreviations, standard dictionary, new-type dictionary.*

Смирнова Ирина Романовна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Студент 3 курса аспирантуры.
Направление подготовки 5.9.5 Русский язык.
Языки народов России.
ORCID 0000-0002-5021-9372.
E-mail: smirinaa15@gmail.com.

Smirnova Irina Romanovna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
A 3th year postgraduate student.
The field of study is 5.9.5 Russian language.
Languages of the peoples of Russia.
ORCID 0000-0002-5021-9372.
E-mail: smirinaa15@gmail.com.